

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO
Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social
16 e 17 de abril de 2026

ANÁLISE DO IMPACTO DO MARKETING DIGITAL NO CONSUMO LOCAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Ronny Luis Sousa Oliveira¹
Ezequiel Alves Lobo²
João Antônio Severiano Lopes³
Cintia de Melo Lima⁴
Raiane Nobre Silva⁵

¹Dr. em Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, ronny_luis@uvanet.br

²Dr. em Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, ezequiel_alves@uvanet.br

³Graduado em Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, joosever04@gmail.com

⁴Graduanda em Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, cintiamelo344@gmail.com

⁵Graduanda em Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, raianenobre082@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20453625

Resumo

Este relato de experiência apresenta o projeto de extensão “Análise do Impacto do Marketing Digital no Consumo Local”, desenvolvido no Campus Ibiapaba da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), com o objetivo de compreender como ações de marketing digital influenciam o comportamento de consumidores de São Benedito–CE e, simultaneamente, contribuir para o fortalecimento do comércio local. A iniciativa articulou ensino, pesquisa e extensão, envolvendo docentes e discentes do curso de Administração na construção e aplicação de um questionário estruturado, que resultou em 55 respostas válidas. A partir dos dados, foi possível identificar a relevância de postagens frequentes, promoções online, interação nas redes sociais, credibilidade percebida e proximidade comunicacional para a decisão de compra e para o engajamento com marcas locais. Para além do diagnóstico, o projeto também produziu devolutivas práticas à comunidade, culminando na elaboração de uma cartilha com orientações estratégicas para empreendedores locais, construída a partir dos achados empíricos e apresentada em uma lógica de consultoria extensionista realizada pelos estudantes. Os resultados evidenciam que a universidade pública pode atuar como agente de desenvolvimento regional ao produzir conhecimento aplicado, formar estudantes com senso crítico e aproximar-se das demandas concretas da sociedade. O relato reforça, ainda, o potencial transformador da extensão universitária quando articulada de forma dialógica, interdisciplinar e socialmente comprometida.

Palavras-Chaves: marketing digital; consumo local; extensão universitária; comportamento do consumidor; desenvolvimento regional.

1. INTRODUÇÃO

A intensificação do uso das tecnologias digitais vem modificando as formas de comunicação entre organizações e consumidores, especialmente no que se refere à visibilidade das marcas, à circulação de informações, à construção de relacionamento e à decisão de compra (ARRUDA FILHO; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2026). Em um cenário marcado pela conectividade, pela velocidade da informação e pela centralidade das plataformas digitais, mesmo pequenos empreendimentos locais passaram a enfrentar a necessidade de adaptar suas estratégias de comunicação e relacionamento com o mercado. O marketing digital, nesse contexto, deixou de ser um diferencial restrito a grandes empresas e passou a se configurar como ferramenta relevante também para os negócios locais, sobretudo por permitir maior alcance, segmentação, interação e presença contínua junto ao público consumidor (KANNAN; LI, 2017; STEPHEN, 2016).

Essa realidade se torna ainda mais significativa em municípios do interior, onde o comércio local ocupa papel importante na dinâmica econômica e social. Nesses espaços, a adoção de estratégias digitais pode representar não apenas um mecanismo de divulgação de produtos e serviços, mas também uma possibilidade concreta de fortalecimento competitivo, fidelização de clientes e ampliação da proximidade com a comunidade consumidora (DA SILVA; ARRUDA FILHO; OLIVEIRA, 2024). Ao mesmo tempo, as limitações estruturais, a baixa profissionalização de parte dos empreendedores e a ausência de diagnósticos sistematizados sobre o comportamento do consumidor local tornam evidente a necessidade de ações que articulem conhecimento acadêmico e demandas sociais concretas.

Foi nesse contexto que surgiu o projeto de extensão “Análise do Impacto do Marketing Digital no Consumo Local”, desenvolvido no Campus Ibiapaba da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em São Benedito–CE,. A proposta partiu da compreensão de que a universidade pública, ao assumir a extensão como dimensão constitutiva de sua atuação, amplia seu papel social e se aproxima dos problemas reais vivenciados pela comunidade (FREIRE, 1977). Conforme o PNE a extensão deve estar orientada pela interação dialógica, pela interdisciplinaridade, pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pelo impacto na formação discente e pela transformação social (BRASIL, 2014). Além disso, o Plano Nacional de Educação reforça ainda a centralidade da extensão na formação superior ao prever sua curricularização no âmbito da educação superior brasileira (BRASIL, 2014).

Nessa perspectiva, o projeto não se restringiu à coleta de dados sobre consumo e marketing digital, mas assumiu a extensão como prática de escuta, investigação aplicada, devolutiva social e construção compartilhada de conhecimento. O foco esteve em compreender

como os consumidores de São Benedito percebem as ações de marketing digital adotadas por empreendedores locais e, a partir disso, gerar subsídios para o aprimoramento das práticas de comunicação e relacionamento no comércio do município. Ao envolver estudantes em todas as etapas da ação, a iniciativa também favoreceu uma formação mais crítica, prática e conectada com as realidades territoriais.

Com base neste contexto, o objetivo do projeto consistiu em analisar o impacto das estratégias de marketing digital no comportamento de consumo local em São Benedito–CE. Como objetivos específicos, buscou-se: identificar quais ações digitais são mais percebidas pelos consumidores; avaliar como a presença e a interação das marcas locais nas redes sociais influenciam engajamento e decisão de compra; interpretar os achados; e elaborar materiais orientativos para devolutiva à comunidade empresarial local.

Desse modo, este relato de experiência tem como propósito apresentar a trajetória do projeto, seu percurso metodológico, os principais resultados observados, os impactos acadêmicos e sociais alcançados, bem como reflexões críticas sobre os limites, potencialidades e desdobramentos da experiência extensionista. Mais do que registrar uma ação, o texto busca evidenciar como a extensão universitária pode operar como prática formativa e socialmente transformadora, especialmente quando voltada a contextos locais e problemas concretos.

2. CONTEXTO E BASE TEÓRICA

O município de São Benedito–CE, localizado na região da Ibiapaba, apresenta dinâmica comercial fortemente marcada por pequenos e médios empreendimentos, muitos deles dependentes de relações de proximidade, reputação local e circulação social de recomendações. Nos últimos anos, a crescente presença das redes sociais e das plataformas digitais no cotidiano dos consumidores passou a alterar parte dessa lógica, exigindo dos empreendedores novos modos de comunicação, exposição de produtos, atendimento e relacionamento. Nesse cenário, compreender como o consumidor local percebe e responde às ações digitais torna-se fundamental para a formulação de estratégias mais coerentes com a realidade do mercado regional.

Do ponto de vista do marketing, a literatura já reconhece que os ambientes digitais reconfiguram a jornada do consumidor ao multiplicar pontos de contato, ampliar a influência das interações sociais e intensificar os fluxos de informação que antecedem, acompanham e sucedem a compra. Lemon e Verhoef (2016) destacam que a experiência do consumidor é construída ao longo de múltiplos *touchpoints*, em canais online e offline, exigindo das empresas maior integração em sua comunicação e na gestão de relacionamento. De forma complementar,

Kannan e Li (2017) argumentam que o marketing digital deve ser compreendido como um ecossistema de interações, dados e decisões estratégicas, no qual as tecnologias digitais impactam tanto os processos mercadológicos quanto os comportamentos do consumidor.

No campo das mídias sociais, Kaplan e Haenlein (2010) ressaltam que essas plataformas potencializam a criação e a troca de conteúdos gerados pelos usuários, tornando a comunicação mercadológica mais interativa, relacional e aberta à participação dos consumidores. Já Stephen (2016) demonstra que o marketing digital e social media marketing influenciam a forma como os consumidores acessam informações, respondem à publicidade, compartilham opiniões e constroem percepções sobre marcas e produtos. Em contextos de comércio local, tais aspectos podem ser decisivos, pois a visibilidade digital, a frequência de postagens, a clareza das informações, a resposta rápida e a interação nos comentários tendem a reforçar sentimentos de confiança, proximidade e credibilidade.

Além disso, a literatura clássica de marketing indica que a construção de valor para o cliente depende da capacidade da organização de entender necessidades, preferências e processos de decisão do público-alvo. Kotler e Keller (2012) observam que os consumidores avaliam informações de diferentes fontes antes da compra e são influenciados por estímulos comunicacionais, experiências anteriores, percepções de confiança e sinais emitidos pela marca. Em ambientes digitais, esses fatores passam a ser intensificados pela velocidade da exposição, pela recorrência do contato e pelo caráter público das interações.

No plano extensionista, a ação desenvolvida aproxima-se de uma concepção de extensão universitária pautada pela interação dialógica e pela transformação social (FREIRE, 1977). O Plano Nacional de Educação informa que a Extensão Universitária deve ser definida como uma diretriz central entre a interação dialógica, a interdisciplinaridade, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o que deve gerar impacto na formação do estudante e o impacto e transformação social. Essa compreensão rompe com a ideia de uma universidade que apenas transfere conhecimento e afirma a necessidade de produzir saberes em interlocução com a sociedade.

Nessa mesma direção, Freire (1977) problematiza a noção de “extensão” entendida como mera transmissão vertical de conhecimentos e defende uma prática fundamentada na comunicação, no diálogo e no reconhecimento do outro como sujeito. Tal perspectiva é particularmente relevante para projetos extensionistas voltados a realidades locais, pois desloca o foco de uma lógica assistencialista para uma lógica colaborativa e emancipatória. Em vez de “levar respostas prontas” à comunidade, a universidade passa a construir leituras e proposições a partir da escuta, da análise e da participação dos sujeitos envolvidos.

Por fim, do ponto de vista metodológico, a experiência dialoga com pressupostos da pesquisa-ação, na medida em que articula investigação, participação e intervenção. Thiollent (2011) aponta que a pesquisa-ação se caracteriza pela produção de conhecimento vinculada à resolução ou compreensão de problemas concretos, com envolvimento dos participantes no processo. Embora o projeto não tenha assumido integralmente um desenho clássico de pesquisa-ação, sua lógica extensionista incorporou elementos desse enfoque ao realizar diagnóstico empírico, refletir sobre os resultados e transformá-los em orientações práticas voltadas ao comércio local.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS / DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

O projeto teve uma carga horária total de 60 horas, com desenvolvimento entre abril e dezembro de 2025, envolvendo dois docentes e oito discentes do curso de Administração da Universidade Estadual Vale do Acaraú, Campus Ibiapaba. Sua execução foi organizada em etapas complementares, contemplando planejamento, levantamento teórico, elaboração do instrumento de coleta, aplicação do questionário, organização dos dados, socialização dos resultados e construção de devolutivas à comunidade.

Na etapa inicial, foi realizado o planejamento da ação extensionista, com definição de cronograma, divisão de responsabilidades e alinhamento dos objetivos do projeto. Em seguida, desenvolveu-se um levantamento teórico sobre marketing digital, comportamento do consumidor, redes sociais, extensão universitária e desenvolvimento regional. Esse momento foi importante não apenas para subsidiar o instrumento empírico, mas também para qualificar a formação discente e situar a experiência em bases conceituais consistentes.

A etapa empírica consistiu na construção de um questionário estruturado online, composto por questões relacionadas à percepção de frequência de postagens, promoções digitais, credibilidade das marcas locais, interação em redes sociais, influência dos conteúdos sobre a intenção de compra e engajamento com negócios do município. O instrumento foi divulgado digitalmente e resultou em 55 respostas válidas de consumidores com acesso à internet e contato com marcas locais em ambientes digitais.

Posteriormente, os dados foram organizados em banco eletrônico e submetidos a análises descritivas e interpretação exploratória. A equipe discente participou ativamente do processo de tratamento das respostas, leitura dos padrões observados e elaboração de sínteses analíticas, o que favoreceu o desenvolvimento de competências relacionadas à pesquisa aplicada, leitura crítica de dados e aproximação entre teoria e prática.

Como parte da dimensão extensionista, os resultados preliminares foram socializados em espaços acadêmicos, como o XV Encontro de Extensão da UVA e a I Feira das Profissões do Campus Ibiapaba. No entanto, a experiência avançou para além da circulação acadêmica, buscando também produzir retorno social concreto. Para isso, a equipe organizou uma proposta de cartilha orientativa voltada a empreendedores locais, com base nas evidências levantadas. Os estudantes passaram a atuar em uma perspectiva de consultoria extensionista, traduzindo os achados em linguagem acessível e em recomendações estratégicas aplicáveis ao cotidiano dos pequenos negócios.

4. RESULTADOS E IMPACTOS

Os resultados indicaram que os consumidores reconhecem a relevância de ações digitais relativamente simples, mas consistentes, para sua aproximação com marcas locais. Entre os aspectos mais valorizados estiveram a frequência de postagens, a divulgação de promoções, o uso de conteúdos dinâmicos, como stories, e a interação direta com o público por meio de respostas, comentários e mensagens. De modo geral, os dados sugerem que a presença digital constante tende a funcionar como sinal de atividade, organização e proximidade, influenciando a forma como os consumidores percebem a marca e consideram suas ofertas.

Outro ponto importante observado foi a relação entre comunicação digital e confiança. Marcas que mantêm canais atualizados, informam com clareza seus produtos e respondem ao público parecem gerar maior sensação de credibilidade. Em contextos locais, essa dimensão é especialmente sensível, pois o consumidor não avalia apenas o produto em si, mas também o modo como o negócio se apresenta, se comunica e demonstra disponibilidade para o relacionamento.

No plano formativo, o projeto gerou impactos significativos para os estudantes envolvidos. A experiência permitiu vivenciar todas as fases de uma pesquisa aplicada: leitura teórica, construção de instrumento, coleta de dados, organização de banco, análise descritiva, interpretação dos resultados e elaboração de devolutiva social. Isso favoreceu a consolidação de competências técnicas, analíticas, comunicacionais e críticas, além de fortalecer a compreensão sobre o papel social da Administração e da universidade pública.

No plano institucional, a experiência reafirmou a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Os conteúdos discutidos em disciplinas da área de marketing e comportamento do consumidor puderam ser mobilizados em uma situação concreta, vinculada a um problema local. Assim, o projeto não apenas gerou dados, mas também constituiu um espaço de formação experiencial, no qual a teoria foi tensionada pela realidade empírica.

No âmbito social, o projeto produziu aproximação concreta com empresários locais. A partir da apresentação e interpretação dos dados, foi elaborada uma cartilha com informações e estratégias voltadas a impactar positivamente a decisão do consumidor. Essa cartilha foi pensada como instrumento de devolutiva e orientação prática, e os alunos passaram a assumir uma espécie de consultoria extensionista, explicando os principais achados e auxiliando empreendedores interessados em compreender como pequenas melhorias na comunicação digital poderiam favorecer visibilidade, credibilidade e relacionamento com seus públicos.

Entre as estratégias propostas na cartilha, destacaram-se:

- a. manter frequência mínima e planejada de postagens, evitando longos períodos de ausência digital;
- b. utilizar stories e conteúdos curtos para reforçar presença cotidiana e proximidade com o consumidor;
- c. divulgar promoções, novidades e disponibilidade de produtos de forma objetiva e visualmente clara;
- d. responder comentários e mensagens com agilidade, humanizando o atendimento online;
- e. apresentar informações completas sobre produtos, preços, formas de pagamento e contato;
- f. investir em imagens reais e de boa qualidade, valorizando o negócio local e transmitindo credibilidade;
- g. estimular interação com enquetes, caixas de perguntas e chamadas para participação do público;
- h. reforçar elementos de identidade local, pertencimento e vínculo comunitário na comunicação da marca;
- i. integrar ações online e offline, conectando a experiência digital à experiência de compra presencial;
- j. acompanhar preferências do público e ajustar conteúdos conforme engajamento observado.

Essas estratégias não foram tratadas como fórmulas universais, mas como orientações situadas, construídas a partir dos dados coletados e adaptáveis às possibilidades concretas dos empreendimentos locais. Nesse sentido, o impacto social do projeto esteve menos em oferecer soluções prontas e mais em qualificar a capacidade de leitura estratégica dos empreendedores sobre seu próprio contexto.

5. DISCUSSÕES E REFLEXÕES

Os achados do projeto reforçam a compreensão de que o marketing digital exerce papel relevante na conformação das decisões de consumo contemporâneas, inclusive em municípios de menor porte. A percepção positiva de postagens frequentes, promoções online e interações diretas com marcas locais converge com a literatura que enfatiza a importância dos múltiplos pontos de contato na jornada do consumidor e o papel das mídias sociais na formação de atitudes, engajamento e intenção de compra (LEMON; VERHOEF, 2016; STEPHEN, 2016). Em outras palavras, mesmo quando o negócio é pequeno e a escala de atuação é local, o consumidor já opera sob lógicas informacionais típicas do ambiente digital.

Além disso, a experiência permite refletir que a comunicação digital, no comércio local, não se resume à promoção de vendas. Ela também atua na construção simbólica da marca, na geração de familiaridade e na legitimação do empreendimento diante de um público que deseja acessar informações rápidas, claras e confiáveis. Isso ajuda a explicar por que fatores como atualização, resposta e clareza informacional apareceram como relevantes nos resultados: eles operam como sinais de profissionalismo e presença relacional.

Do ponto de vista extensionista, o projeto mostrou que a produção de diagnósticos locais pode ser um caminho potente para aproximar universidade e sociedade. A extensão ganha densidade quando vai além da realização de eventos ou da exposição de resultados e se compromete com a devolutiva prática, inteligível e socialmente útil. A construção da cartilha e a atuação dos estudantes em formato de consultoria extensionista ampliaram o alcance da ação, pois transformaram dados em orientação concreta, fortalecendo a dimensão pública do conhecimento produzido.

Ao mesmo tempo, a experiência também evidencia limites. O número de respondentes, embora suficiente para uma leitura exploratória, ainda é restrito para generalizações mais amplas ou análises inferenciais mais completas. Da mesma forma, o uso de questionário online tende a concentrar a participação em públicos com maior familiaridade digital, o que pode deixar de fora consumidores com outros perfis. Em futuras etapas, seria pertinente ampliar a amostra, segmentar perfis sociodemográficos e combinar métodos quantitativos e qualitativos, como entrevistas ou grupos focais, para aprofundar a compreensão sobre motivações, barreiras e expectativas dos consumidores locais.

Outro ponto crítico refere-se à capacidade de implementação das estratégias pelos empreendedores. Mesmo quando reconhecem a importância do marketing digital, muitos pequenos negócios enfrentam limitações de tempo, conhecimento técnico, recursos ou planejamento. Assim, a mera disponibilização de recomendações não garante sua incorporação

prática. Isso indica a necessidade de desdobramentos futuros, como oficinas, mentorias, capacitações continuadas e acompanhamento de resultados, fortalecendo o caráter processual e transformador da extensão.

Há, ainda, uma reflexão importante sobre a formação discente. Projetos como este permitem ao estudante sair de uma posição passiva de receptor de conteúdos e assumir papel ativo como pesquisador, intérprete da realidade e mediador entre conhecimento técnico e demandas sociais. Essa experiência formativa contribui para uma compreensão mais ampla da Administração, não apenas como campo instrumental voltado ao desempenho organizacional, mas como área capaz de intervir criticamente em processos sociais, econômicos e territoriais.

Em síntese, a experiência confirmou que a extensão universitária se torna mais potente quando trabalha com problemas reais, adota postura dialógica e devolve à comunidade resultados aplicáveis, sem abandonar o rigor analítico. Nesse sentido, o projeto demonstrou que pequenos achados, quando bem interpretados e socializados, podem gerar impactos concretos tanto na formação dos estudantes quanto na qualificação estratégica do comércio local.

6. CONCLUSÃO

O projeto “Análise do Impacto do Marketing Digital no Consumo Local” cumpriu seu propósito de analisar como estratégias digitais influenciam o comportamento de consumidores de São Benedito–CE, ao mesmo tempo em que promoveu formação prática e crítica para estudantes do curso de Administração e devolutiva social para a comunidade.

A experiência mostrou que ações como frequência de postagens, promoções online, clareza informacional e interação nas redes sociais podem contribuir para maior proximidade, confiança e influência sobre a decisão de compra no contexto do comércio local. Mais do que confirmar a relevância do marketing digital, o projeto evidenciou que sua efetividade, em realidades locais, depende de coerência comunicacional, constância, capacidade de diálogo e compreensão do perfil do público.

No campo acadêmico, a ação reafirmou a potência da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, demonstrando que a formação discente se fortalece quando vinculada a situações concretas e territorialmente situadas. No campo social, destacou-se a aproximação com empresários locais e a elaboração da cartilha orientativa, construída com base nos dados levantados e apresentada pelos estudantes em uma lógica de consultoria extensionista, com estratégias práticas voltadas ao fortalecimento da relação entre negócios locais e consumidores.

Como encaminhamentos futuros, recomenda-se ampliar a base de dados, diversificar os instrumentos de coleta, aprofundar a análise dos perfis de consumidores e consolidar ações

permanentes de capacitação junto aos empreendedores. Também se sugere o acompanhamento da aplicação das estratégias propostas, permitindo avaliar em que medida as orientações extensionistas se convertem em mudanças efetivas nas práticas de marketing dos negócios locais.

Por fim, o relato permite concluir que a universidade pública, quando comprometida com a escuta do território e com a produção de conhecimento socialmente referenciado, pode atuar de maneira decisiva no desenvolvimento regional. A extensão, nesse sentido, deixa de ser atividade complementar e afirma-se como espaço de formação, diálogo e transformação.

Cabe destacar ainda que por se tratar de um relato de extensão, este texto assume um caráter predominantemente informativo e reflexivo sobre a experiência vivenciada, o que o distancia, em certa medida, da estrutura rígida e dos padrões metodológicos tradicionalmente exigidos em artigos científicos empíricos. Ainda assim, esse formato possui grande relevância acadêmica e social, pois permite registrar, sistematizar e divulgar iniciativas extensionistas que produzem impactos positivos tanto na formação dos estudantes quanto na aproximação da universidade com a comunidade, evidenciando práticas, aprendizados, desafios e contribuições geradas ao longo do desenvolvimento do projeto.

REFERÊNCIAS

ARRUDA FILHO, Emílio José Montero; TEIXEIRA, Maria Gabriela Costa; OLIVEIRA, Ronny Luis Sousa. Psychographic similarity affecting engagement. *Marketing Intelligence & Planning*, v. 44, n. 2, p. 391-418, 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.** Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/113005.htm. Acesso em: 01 de março de 2025.

DA SILVA, Emanuelle Caroline da Silva; ARRUDA FILHO, Emílio José Montero; OLIVEIRA, Ronny Luis Sousa. ARTIGO-A RELAÇÃO ENTRE POPULARIDADE DOS INFLUENCIADORES E O BOCA-A-BOCA MEDIADO PELA CONEXÃO EMOCIONAL. **CODS-Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade**, v. 15, 2024.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

KANNAN, P. K.; LI, Hongshuang Alice. **Digital marketing: a framework, review and research agenda.** *International Journal of Research in Marketing*, v. 34, n. 1, p. 22-45, 2017.

KAPLAN, Andreas M.; HAENLEIN, Michael. **Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media.** *Business Horizons*, v. 53, n. 1, p. 59-68, 2010.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing.** 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

LEMON, Katherine N.; VERHOEF, Peter C. **Understanding customer experience throughout the customer journey.** *Journal of Marketing*, v. 80, n. 6, p. 69-96, 2016.

STEPHEN, Andrew T. **The role of digital and social media marketing in consumer behavior.** *Current Opinion in Psychology*, v. 10, p. 17-21, 2016.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação.** 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

Apêndice - Questionário aplicado aos consumidores

Título do instrumento:

Questionário sobre o impacto do marketing digital no consumo local

Apresentação ao respondente:

Este questionário tem como objetivo compreender como as estratégias de marketing digital utilizadas por empresas locais influenciam a percepção, o interesse e a decisão de compra dos consumidores. Sua participação é voluntária, e as respostas serão utilizadas apenas para fins acadêmicos, preservando o anonimato dos participantes.

Seção 1 – Perfil do respondente

1. **Faixa etária:**

- Até 17 anos
- 18 a 24 anos
- 25 a 34 anos
- 35 a 44 anos
- 45 a 54 anos
- 55 anos ou mais

2. **Gênero:**

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não informar
- Outro

3. **Você reside em São Benedito-CE?**

- Sim
- Não

4. **Com que frequência você utiliza redes sociais?**

- Raramente
- Algumas vezes por semana
- Uma vez por dia
- Várias vezes ao dia

Seção 2 – Consumo e marketing digital local

5. **Você costuma acompanhar empresas ou lojas locais pelas redes sociais?**

- Sim
- Não

6. **Quais redes sociais mais influenciam seu contato com empresas locais?**

- Instagram
- WhatsApp
- Facebook

- TikTok
 - Outra: _____
7. **Com que frequência postagens de empresas locais chamam sua atenção?**
- Nunca
 - Raramente
 - Às vezes
 - Frequentemente
 - Sempre
8. **Promoções divulgadas nas redes sociais aumentam seu interesse em comprar de empresas locais.**
- Discordo totalmente
 - Discordo
 - Nem concordo nem discordo
 - Concordo
 - Concordo totalmente
9. **A frequência de postagens de uma empresa local influencia sua percepção sobre ela.**
- Discordo totalmente
 - Discordo
 - Nem concordo nem discordo
 - Concordo
 - Concordo totalmente
10. **Quando uma empresa responde comentários ou mensagens rapidamente, isso aumenta minha confiança nela.**
- Discordo totalmente
 - Discordo
 - Nem concordo nem discordo
 - Concordo
 - Concordo totalmente
11. **Informações claras sobre produtos, preços e formas de pagamento nas redes sociais facilitam minha decisão de compra.**
- Discordo totalmente
 - Discordo
 - Nem concordo nem discordo
 - Concordo
 - Concordo totalmente
12. **Imagens e fotos de boa qualidade publicadas por empresas locais influenciam minha vontade de comprar.**
- Discordo totalmente
 - Discordo
 - Nem concordo nem discordo
 - Concordo
 - Concordo totalmente

13. **Stories, vídeos curtos e conteúdos dinâmicos aumentam meu interesse por empresas locais.**
- Discordo totalmente
 - Discordo
 - Nem concordo nem discordo
 - Concordo
 - Concordo totalmente
14. **Empresas que mostram proximidade com a comunidade local me passam mais credibilidade.**
- Discordo totalmente
 - Discordo
 - Nem concordo nem discordo
 - Concordo
 - Concordo totalmente
15. **As ações de marketing digital das empresas locais influenciam minha decisão de compra.**
- Discordo totalmente
 - Discordo
 - Nem concordo nem discordo
 - Concordo
 - Concordo totalmente
16. **Você já comprou de alguma empresa local após ver publicação, promoção ou divulgação nas redes sociais?**
- Sim
 - Não
17. **Na sua opinião, qual aspecto mais influencia sua decisão de compra ao ver uma empresa local nas redes sociais?**
- Promoções e descontos
 - Frequência das postagens
 - Qualidade das imagens e vídeos
 - Rapidez no atendimento
 - Clareza das informações
 - Proximidade com o público/localidade
18. **O que você acha que as empresas locais podem melhorar em suas redes sociais para atrair mais consumidores?**